

**Revista Internacional de Investigación e Innovación
Tecnológica**

Página principal: www.riit.com.mx

**Entorno diagenético en el Bloque Pirineo, Cuenca de Sabinas, México: Interacción
agua-roca-hidrocarburo**

**Diagenetic settings at Pirineo block, Sabinas Basin, Mexico: Interaction
fluid-rock-hydrocarbon**

Martínez, L.^a, Camacho, L.F.^{b,c}, Piedad-Sánchez, N.^a, González-Partida, E.^c, Suárez-Ruiz, I.^f, Enciso, J.^b

^aEOST, UMR 7516 -IPGS, Université de Strasbourg, BP-239, 1 Rue Blessig, 67084 Strasbourg Cedex, France.

^bLaboratoire Géoresources, UMR 7359 CNRS, Faculté des Sciences, Université de Lorraine, BP-239, Boulevard des
Aguillettes, 54506 Vandoeuvre Lès Nancy Cedex, France.

^cEscuela Superior de Ingeniería Lic. Adolfo López Mateos, Universidad Autónoma de Coahuila, Blv. Adolfo López
Mateos S/N, 26800 Nueva Rosita, Coahuila, México.

^dFacultad de Metalurgia, Universidad Autónoma de Coahuila, Carretera 57 km 5, C.P. 25710, Monclova, Coahuila de
Zaragoza, México.

^eCentro de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México; Campus Juriquilla, Carretera 57 km. 15.5, 76230
Santiago de Querétaro, Qro. México.

^fInstituto Nacional del Carbón, (INCAR-CSIC). Ap.Co.73, 33080, Oviedo, Spain.

email: noe-piedad-sanchez@uadec.edu.mx; npiedads@gmail.com

Facultad de Metalurgia, Universidad Autónoma de Coahuila, Monclova, Coahuila, México, Febrero 2015.

Resumen

El Bloque Pirineo, en la Cuenca de Sabinas, presenta formaciones con rocas generadoras con materia orgánica tipo II y III, y con una madurez térmica de hasta 2.5 %R_r a profundidad (Formación La Casita). La aplicación de petrografía orgánica, inclusiones fluidas, y MEB en muestras de la columna litológica del Bloque Pirineo, prueban la influencia en las rocas por reacciones de TSR, provocando mejora o destrucción de las propiedades petrofísicas por precipitación de sulfatos y carbonatos, dolomitización, y desarrollo de estilolitas. Datos de %R_r e isótopos de $\delta^{13}\text{C}$ para el CH₄, determinan la ventana de aceite para el Jurásico, y la ventana de gas para el Cretácico, en la materia orgánica estudiada. La relación isotópica $\delta^{13}\text{C}_2 - \delta^{13}\text{C}_3$ versus C₂/C₃ indica que el gas estudiado es producto primordialmente del craqueo secundario de aceite y gas. Las pruebas de reacciones de TSR encontradas en el Bloque Pirineo, explican parcialmente la ocurrencia de H₂S y CO₂ en el área.

Palabras Clave: Bacteria Sulfato-reductoras, Dioxido de Carbono, Hidrocarburo, reducción termoquímica del sulfato.

Abstract

The Pirineo Block, in the Sabinas Basin, has source rocks formations with organic matter type II and III, and thermal maturity up to 2.5 %R_r to depth ("La Casita" Formation). The organic petrography application, fluid inclusions, and SEM samples of lithological column of the Pirineo Block, proved the influence into the rocks of TSR reactions, causing the improvement or destruction of the petrophysical properties by sulfates and carbonates precipitation, dolomitization and development of stylolites. %R_r and $\delta^{13}\text{C}$ data fo CH₄, determine the oil window for the Jurassic, and gas window for the Cretaceous, in the organic matter studied. $\delta^{13}\text{C}_2 - \delta^{13}\text{C}_3$ versus C₂/C₃ratio indicates that the studied gas is mainly product of the secondary cracking of oil and gas. Evidences of TSR reactions found in the Pirineo Block, partially explain the occurrence of H₂S

and CO₂ in the area.

Keywords: Bacterial sulfate reduction (BSR), Carbon dioxide, Hydrocarbon, Thermochemical sulfate reduction (TSR).

1. Introducción

En el Noreste de México, la Cuenca de Sabinas posee un área de aproximadamente 37,000 km², y sedimentos de edad Mesozoica, con espesores actuales de hasta 5000 m. La formación de la Cuenca de Sabinas, está relacionada con la apertura del proto-Golfo de México, y su extinción con el evento tectonogénico de la Orogenia Laramide (Márquez, 1979; Charleston, 1973, 1981; Longoria, 1984; Padilla y Sánchez, 1986; Eguiluz de Antuñano, 2001; Goldhammer, 1999; Goldhammer y Johnson, 2001; Chávez-Cabello, 2005; Chávez-Cabello *et al.*, 2005, 2011). Los sedimentos se depositaron en un ambiente marino con aporte de terrígenos, lo que dio origen a una mezcla de materia orgánica tipo II y III (Santamaría-Orozco, 1990; Eguiluz de Antuñano, 2001; Román-Ramos y Holguín-Quiñones, 2001; Piedad-Sánchez, 2004; Menetrier, 2005; Camacho, 2009; Rodríguez-Arvizú *et al.*, 2010).

Este trabajo pretende contribuir con la comprensión de la evolución diagenética de una parte de la Cuenca de Sabinas, estudiando muestras de canal y núcleos de pozos por métodos petrográficos y geoquímicos, obteniendo resultados que pueden emplearse en el modelado de los eventos de generación, migración y almacenamiento de los hidrocarburos, que impactan en la evaluación de CO₂ y H₂S en el área estudiada.

2. Estratigrafía regional (Jurásico Tardío – Cretácico Tardío)

La subsidencia en la Cuenca de Sabinas durante el Jurásico Tardío y Cretácico Tardío, fue persistente y continua, con eventos constantes de regresiones y transgresiones del nivel del mar. La Cuenca

de Sabinas estuvo delineada paleogeográficamente por los altos de basamento (Fig. 1) Bloque de Coahuila, La Península El Burro – Peyotes, el Archipiélago de Tamaulipas, y en el centro de la cuenca, por las Islas de La Mula y Monclova (De Cserna, 1960; Longoria, 1984; Padilla y Sánchez, 1986; Santamaría-Orozco, 1990; Eguiluz de Antuñano, 2001, 2007; Goldhammer y Johnson, 2001). La principal formación reportada es la Formación La Casita (Humphrey, 1956; Eguiluz de Antuñano, 2001; Román-Ramos y Holguín-Quiñones, 2001), integrada por un miembro inferior con lutitas carbonosas; un miembro intermedio que contiene areniscas, interestratificadas con carbonatos; y un miembro superior conformado por lutitas calcáreas negras y limolitas. Los espesores de esta formación varían entre 60 y 800 m, y su edad abarca del Kimmeridgiano Temprano al Titoniano. En el Cretácico Temprano se acumularon sedimentos clásticos marinos someros y marginales gruesos, areniscas y lutitas de la Formación Barril Viejo, con espesores de 250 a 350 m y una edad correspondiente al Hauteriviano Temprano (Eguiluz de Antuñano, 2001). Hacia el sureste, la formación cambia lateralmente a facies de carbonatos de plataforma marina de alta energía, correspondientes a la Formación Menchaca del Berriasiano (Imlay, 1940), con espesores entre 250 y 300 m. Durante el intervalo del Hauteriviano Tardío al Barremiano, se depositó la Formación Padilla (Imlay, 1940), en su facies arrecifal, con un espesor promedio de 150 m (Eguiluz de Antuñano, 2001), y hacia el noreste, cambia a carbonatos de facies lagunar con predominio de dolomías. En el Hauteriviano Tardío, la Cuenca de Sabinas, se vio afectada por un arrecife que ocasionó la instalación de un ambiente de sabkha y la formación alternada de carbonatos y evaporitas de la Formación La Virgen (Humphrey y Díaz, 1956), con espesores entre 600 y 800 m (Eguiluz de

Antuñano, 2001), presentando tres unidades dolomíticas separadas por dos unidades de evaporitas (Márquez, 1979). El Aptiano Tardío se caracteriza por registrar un incremento en el nivel del mar que cubrió inclusive el Bloque de Coahuila, y la transgresión está representada por las lutitas de la Formación La Peña (Imlay, 1936; Humphrey, 1949), que es usada como control bioestratigráfico regional, con espesores variables de hasta 200 m (Eguiluz de Antuñano, 2001), dependiendo de la topografía anterior a su depósito. Durante el Albiano - Cenomaniano continuó la subsidencia del área, propiciando, en la parte oriental de la cuenca, el depósito de capas delgadas y gruesas de mudstone a wackstone con pedernal de la Formación Tamaulipas Superior del Albiano (Muir, 1936), con espesores de hasta 500 m. A fines del

Cenomaniano y durante el Turoniano se depositó un paquete de 250 a 400 m de espesor de lutitas negras con calizas arenosas y areniscas calcáreas intercaladas, pertenecientes a la Formación Eagle Ford (Roemer, 1852; Vaughan, 1900; Sellards *et al.*, 1932; Adkins y Lozo, 1951; Eguiluz de Antuñano, 2001). Entre el Coniaciano y el Santoniano Medio, el nivel del mar descendió, de tal manera que se incrementó la formación de carbonatos y disminuyó la de lutitas. En este contexto se depositó la Formación Austin (Shumard, 1886; Sellards *et al.*, 1932;), con espesores entre 200 y 300 m, con intercalaciones en capas delgadas de bentonita (Padilla y Sánchez, 1986; Eguiluz de Antuñano, 2001).

Fig. 1. Esquema del área de estudio con principales fallas del Triásico Tardío-Liásico. Abreviaturas: BP, Bloque Pirineo; CPN, Cuenca Piedras Negras; ABS, Archipiélago Burro - Salado; ILM, Isla de La Mula; CB, Cuenca de Burgos; BC, Bloque de Coahuila; CS, Cuenca de Sabinas; IMV, Isla de Monclova; CP, Cuenca de Parras; CLP, Cuenca La Popa; ILSP, Isla Lampazos - Sabinas - Picacho; FLB, Falla de La Babia; FSM, Falla de San Marcos; MMS, Megacizalla Mojave - Sonora; MV, Ciudad de Monclova; MTY, Ciudad de Monterrey; S, Ciudad de Saltillo. Modificado de Goldhammer y Johnson (2001).

3. Tectónica de la Cuenca de Sabinas

La configuración estructural de esta cuenca inicia con el evento orogénico Ouachita - Marathon durante el Permo - Triásico (Goldhammer, 1999). La evolución paleogeográfica desde el Mesozoico hasta el Cenozoico del NE de México se relaciona estrechamente con la apertura y evolución del Golfo de México (Salvador y Green, 1980; Anderson y Schmidt, 1983; Winker y Buffler, 1988; Wilson, 1990; Salvador, 1991; Pindell, 1992). El origen del Golfo de México se remonta al rompimiento del supercontinente Pangea durante el Triásico Tardío - Jurásico Medio (Padilla y Sánchez, 1986), con la separación de las placas norteamericana, sudamericana y africana, condicionando la evolución estratigráfica de la región hasta la Orogenia Laramide, entre el Cretácico Tardío al Terciario Temprano. Durante la Orogenia Laramide, el levantamiento de la cuenca fue persistente desde 49 Ma hasta 24 Ma, lo que generó sistemas de anticlinales y sinclinales, propios del plegamiento de las formaciones, y ciclos regresivos del nivel del mar. Este evento generó a su vez sistemas de fallas de media y larga profundidad atravesando el piso de la cuenca constituido por basamento (Goldhammer, 1999; Goldhammer y Johnson, 2001; Chávez-Cabello, 2005; Chávez-Cabello *et al.*, 2005, 2011).

Después del evento orogénico laramídico en el NE de México, las fallas limitan lo que hoy se conoce como el Cinturón Plegado de Coahuila (Charleston, 1981), y separan zonas con estilos de deformación fuertemente contrastantes (Padilla y Sánchez, 1982): La falla de La Babia (Charleston, 1981), separa al Cinturón Plegado de Coahuila del cratón Coahuila - Texas; y al sur, en la parte central de Coahuila, el Cinturón Plegado de Coahuila limita con el Bloque de Coahuila a través de la falla de San Marcos (Charleston, 1973, 1981; McKee y Jones, 1979; McKee *et al.*, 1984, 1990; Goldhammer, 1999; Goldhammer y Johnson, 2001; Chávez-Cabello, 2005; Chávez-Cabello *et al.*, 2005, 2011).

4. Sistema Petrolero Presente en el Bloque Pirineo

Las principales formaciones (Fig. 2) con rocas generadoras reportadas en el área de estudio son La Casita, La Peña e Eagle Ford, con rocas que sedimentaron en ambientes marinos con aportes de terrígenos y materia orgánica tipo II, y predominantemente tipo III (Román-Ramos y Holguín-Quiñones, 2001; Piedad-Sánchez, 2004; Menetrier, 2005; Camacho, 2009; Rodríguez-Arvizú *et al.*, 2010).

Fig. 2. Columna estratigráfica con flujo de calor calibrado en función del %R_r en las principales rocas generadoras, y modelado termodinámico de inclusiones acuosas (AIT, por sus siglas en inglés, “Aqueous Inclusion Thermodynamics”, adaptada a partir de Eguiluz de Antuñano (2001)).

En la Cuenca de Sabinas no es posible determinar con claridad que formaciones representan las rocas almacenadoras y las rocas sello, a causa de la deformación de la Orogenia Laramide, que comprimió el paquete sedimentario formando anticlinales como trampas, y a su vez, fracturó rocas sellos y rocas almacenadoras. Las formaciones tradicionalmente reconocidas como rocas almacenadoras en la Cuenca de Sabinas están dispersas, dependiendo de la zona geográfica y del sistema de fallas de la cuenca, siendo las más representativas La Casita, Padilla, La Virgen Miembro 1 (M I), y La Peña de acuerdo a la información de algunos pozos perforados en la región.

En algunos casos, las rocas madres también funcionan como rocas almacén, dado que tienen sobreyaciendo formaciones que reúnen las características de rocas sello. En la Cuenca de Sabinas, la Formación La Casita es considerada como roca generadora y roca almacén, y es reportada con las mayores reservas de gas natural (Eguiluz de Antuñano, 2001, 2007; Vielma-Infante, 2009).

Las formaciones típicamente reconocidas con rocas sello son Barril Viejo-Menchaca, La Virgen Miembro 2 (M II) a Miembro 5 (M V), Tamaulipas Superior y Austin (Eguiluz de Antuñano, 2007).

5. Técnicas analíticas

Se recolectaron 70 muestras de canal (esquirlas) y 16 de núcleos de siete distintos pozos que se encuentran dentro del área Pirineo. Las muestras se tomaron en las formaciones más importantes como parte del sistema petrolero existente (La Casita, Menchaca, Barril Viejo, Padilla, La Virgen en sus cinco miembros, La Peña, Tamaulipas Superior, Eagle Ford y Austin), tomando en cuenta su localización y profundidad. Todas

las muestras fueron preparadas y analizadas por difracción de rayos X, con algunos duplicados por los cambios evidentes en la litología representada.

A continuación, las muestras de canal y de núcleos de pozos fueron preparadas para determinar macerales, medir el poder reflector de la vitrinita, caracterizar inclusiones fluidas, estudiar los isótopos de $\delta^{13}\text{C}$ - $\delta^{18}\text{O}$, y precisar resultados con la microscopía electrónica de barrido.

Los datos de porosidad y saturación de agua de los pozos muestreados se utilizaron para realizar mapas de isovalores utilizando el software Surfer™ con el objetivo de determinar la distribución de estos parámetros petrofísicos. Un modelado geoquímico 1D y 2D se retomó de acuerdo con Camacho (2009) utilizando el software PetroMod™.

5.1. Difracción de rayos X (DRX)

Se analizaron 115 muestras del Bloque Pirineo por difracción de rayos X (DRX). Los patrones completos de las muestras de roca fueron registrados usando un difractómetro Siemens® D500, operado en 40 Kv y 30 mA, con una radiación de $\text{CuK}\alpha$. Los rangos de operación son de 2θ para 2° y 64° , con un tamaño de paso de 0.02° 2θ durante 2 segundos. El contenido del carbonato fue evaluado por monocalcimetría (MCM) en 100 g de polvo. El contenido del carbonato se calcula usando la relación: $\text{MCM} = \% \text{calcita} + \% \text{dolomita} * 1.0850 + \% \text{siderita} * 0.8639$. La determinación semi-cuantitativa de los minerales principales se ha realizado vía EVA© (Socabim) usando la intensidad de las reflexiones de DRX y de la cantidad principal de la calcita como estándar interno. El laboratorio a cargo del análisis fue el Museo de Historia Natural de Paris (Francia).

5.2. Análisis de petrografía orgánica

La clasificación de macerales siguió la norma para macerales de vitrinita del ICCP (1998). Datos adicionales de macerales se obtuvieron de Piedad-Sánchez (2004), Menetrier (2005), y Camacho (2009).

La determinación de macerales y medición del poder reflector de la vitrinita (%R_r, “*Random vitrinite reflectance*”), se obtuvo en el Instituto Nacional del Carbón (Oviedo, España), utilizando un microscopio MPV-Combi Leitz de reflexión de luz blanca con fotómetro, utilizando objetivos en inmersión de aceite (50x), de acuerdo a las normas estándar ISO 7404-3 (1994a) y la norma ISO 7404-5 (1994b).

El estudio de fluorescencia se realizó utilizando un microscopio MPV2-Leitz equipado con un dispositivo de luz azul - ultra violeta, usando un objetivo en inmersión de aceite (50x).

5.3. Análisis de inclusiones fluidas

Muestras seleccionadas se inspeccionaron en el laboratorio G2R-CREGU (Nancy, Francia), de acuerdo al procedimiento analítico mostrado en la Fig. 3, bajo un microscopio óptico Olympus® BX-50 de luz reflejada y transmitida para establecer la petrografía y la secuencia diagenética (Camacho, 2009).

Fig. 3. Procedimiento analítico aplicado a inclusiones acuosas cogenéticas (Pironon, 2004).

Los datos de microtermometría se adquirieron en el G2R-CREGU, con una platina Linkam® MDS 600 adaptada sobre un microscopio Olympus® BX-50. El equipo permite la observación de transiciones de fase para las inclusiones fluidas entre -193 a +600 °C, con una precisión de 0.1 °C, y fue calibrado a alta temperatura con inclusiones de referencia de petróleo natural, con inclusiones sintéticas de heptano y pentadecano puros a baja temperatura, y con sólidos de punto de fusión conocido a 135 °C (Merck), 260 °C (Omega Engineering Inc.) y 306.8 °C (Merck). La transición de fases de las inclusiones fue observada con el objetivo x50. Los datos de homogeneización se presentaron como histogramas de temperatura de homogeneización (Th), con un intervalo de clase de 2.5 °C para enfatizar las variaciones de la Th.

Los análisis cuantitativos Raman también se llevaron a cabo en el laboratorio G2R-CREGU en un espectrómetro Labram Jobin Yvon® usando radiación a 514.5 nm producido por un láser de argón. Una platina de calentamiento Linkam® se acopló a un microscopio Olympus® con objetivo de 80x.

El tiempo de acumulación, la energía del láser, y la apertura confocal, fueron adaptados para cada medición de inclusiones fluidas para obtener la mejor relación señal/valor natural. La concentración de metano en la fase líquida a la temperatura de homogeneización fue determinada usando la calibración de Dubessy *et al.* (2001), Guillaume *et al.* (2003), y Bourdet y Pironon (2008). El control de cloración se realizó con el método de Dubessy *et al.* (2002).

La reconstrucción de Presión – Temperatura (PT) con isopletas fue calculada usando el modelo de Duan *et al.* (1992). Las isocoras (Fig. 4), se calcularon utilizando el principio de Pironon (2004) basado en la ecuación de Zhang y Frantz (1987).

Fig. 4. Localización de la intersección isocora - isopleta para determinar las condiciones mínimas de PT de atrapamiento, indicando condiciones de homogeneización (De acuerdo a Pironon, 2004).

5.4. Análisis isotópico

Los isótopos del gas son utilizados como una herramienta importante para la exploración de los hidrocarburos. Recientes progresos debidos a la utilización de GC-C-IRMS (Cromatógrafo de gases - combustión - espectrómetro de radios de masas isotópicas)

proporcionan excelente información sobre el origen y sobre la evolución dinámica de los fluidos de hidrocarburos entre la roca madre y la acumulación en los reservorios (Prinzhofer y Battani, 2003).

Varios autores proponen esta técnica por sus amplios beneficios en la metanogénesis para depósitos de hidrocarburos (Colombo *et al.*, 1970; Stahl, 1977; Bernard *et al.*, 1977; Schoell, 1983, 1988; Whiticar *et al.*, 1986; Galimov, 1988; Faber *et al.*, 1992; Whiticar, 1994; Prinzhofer *et al.*, 2000a, b). La técnica puede determinar procesos inorgánicos marginales que ayudan a comprender el comportamiento mineral (Charlou y Donval, 1993; Charlou *et al.*, 1998; Guo *et al.*, 1997; Wang *et al.*, 1997; Szatmari, 1989).

La asociación de esta metodología con la utilización de otros biomarcadores naturales (% R_r , Inclusiones fluidas) precisa el conocimiento de la historia de los hidrocarburos en las cuencas sedimentarias (Prinzhofer y Battani, 2003).

La caracterización de isótopos se realizó en dos etapas: La primera fue para isótopos de rocas utilizando una técnica de separación de minerales, en donde se analizaron los isótopos estables $\delta^{13}C$ - $\delta^{18}O$ en calcita, dolomita y siderita; la segunda etapa consistió en medir los isótopos estables de gas CH_4 y CO_2 .

El estudio de isótopos estables $\delta^{13}C$ - $\delta^{18}O$ en roca y $\delta^{13}C$ en el gas (CH_4 y CO_2), se llevó a cabo utilizando un equipo GC-IRMS del Laboratorio de Espectrometría de Masas de Isótopos Estables del Instituto de Geología, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

5.5. Microscopía electrónica de barrido

En la microscopía electrónica de barrido (MEB), la retrodifusión de electrones aporta información cualitativa sobre la composición química de las fases minerales, y la radiación X permite realizar análisis específicos

semicuantitativos por acoplamiento con un espectrómetro de dispersión de energía.

Los análisis de MEB, se realizaron primero con un equipo MEB TESCAN® VEGA II XMU, ubicado en la Universidad de Strasbourg; y segundo, con un equipo Hitashi® S2500 FEVEX, ubicado en el servicio común de análisis de la Universidad de Nancy I. Antes del análisis, cada muestra debió ser metalizada al carbón de acuerdo al procedimiento tradicional.

La composición mineral determinada por DRX en muestras de canal y núcleos del Bloque Pirineo, confirma la presencia de carbonatos y dolomita (Fig. 5 y 6), en las formaciones consideradas como almacenadoras y sello (e.g., La Casita, Padilla, La Virgen, La Peña, Buda), mientras que los minerales siliclásticos como el cuarzo, en general, se encuentran en un porcentaje menor al 15%. La presencia de anhidrita es notoria en la Formación La Virgen.

6. Resultados

6.1. Patrones de difracción de rayos X

Fig. 5. Mineralogía definida con DRX de un pozo en el Bloque Pirineo, con la Formación La Virgen presentando porcentajes altos de anhidrita, como resultado de su depósito en facies de sabkha, confiriéndole la propiedad de roca sello. La Formación Padilla, por su proceso de dolomitización, se considera una roca almacén.

Fig. 6. Esquema mostrando la disminución de calcita (%) y el incremento de dolomita (%), sugiriendo la generación de porosidad en las formaciones carbonatadas del Bloque Pirineo.

6.2. Rocas generadoras

La petrografía orgánica en las rocas generadoras del Bloque Pirineo, indica una mezcla de materia orgánica predominantemente de tipo III de origen continental con vitrinita e inertinita, con

materia orgánica tipo dos (TII) de origen marino con presencia de liptinita (Fig. 7), congruente con datos reportados por otros autores (e.g., Eguiluz de Antuñano, 2001; Román-Ramos y Holguín-Quiñones, 2001). La evolución térmica medida con la reflectancia de vitrinita (%R_r) alcanzó valores superiores al 2.5% en la Formación La Casita.

Fig. 7. Fotomicrografías obtenidas en las muestras de canal y de núcleos de pozos en el Bloque Pirineo, en la Formación La Casita y La Virgen, a diferentes profundidades: Petrografía orgánica mostrando mezcla de materia orgánica tipo II y III, y huellas de migración de aceite y gas; fluorescencia UV donde se observa liptinita e inclusiones fluidas con aceite y gas; termometría y espectrometría Raman con inclusiones trifásicas y bifásicas, con aceite y gas acompañadas de agua, azufre y anhídrita; y microscopía electrónica de barrido donde se observa la presencia de pirobitumen, calcita, cuarzo, dolomita, estroncianita, fluorita, anhídrita y pirita (A partir de Piedad-Sánchez, 2004; Menetrier, 2005; y Camacho, 2009).

secundario en gas, dejando residuos de pirobitumen (Fig. 7).

6.3. Rocas almacenadoras y rocas sellos

Muestras de núcleo de las formaciones

El grado de madurez encontrado en las muestras estudiadas sugiere que el aceite generado se transformó por craqueo térmico

consideradas como almacenadoras del Bloque Pirineo, muestran una porosidad primaria transformada por procesos diagenéticos que dieron lugar a cementación por carbonatos (Fig. 8), con dolomitización posterior, y desarrollo de fracturas y líneas de presión-disolución (estilolitas).

Fig. 8. Núcleo de la Formación Padilla, mostrando mudstone con fracturas rellenas de calcita.

En el Bloque Pirineo, las lutitas de la cima de la Formación La Casita con espesor menor a 100 m, en conjunto con calizas arcillosas de la base de la Formación Menchaca, con espesor mayor a 100 m, hacen un buen sello, para los reservorios de La Casita.

Las anhidritas y arcillas con más de 200 metros brutos de la Formación La Mula, constituyen el sello para el reservorio Padilla (Eguiluz de Antuñano, 2007), donde se observa que la anhidrita secundaria se encuentra en las fracturas de la Formación Padilla con arcillas y cuarzo, y llena la porosidad y fracturas en la roca sello (Fig. 9).

Fig. 9. Microfotografía de MEB de una muestra de la Formación Padilla donde se observa el reemplazamiento de dolomita por anhidrita, acompañada de caolinita, producto de la reacción de TSR.

Para el caso de la Formación La Virgen, dividida en 5 miembros (Márquez, 1979), el primer miembro (M I) es considerado como roca almacén a escala de la cuenca (Eguiluz de Antuñano, 2007), por su dolomitización con porosidades medidas de 6% a 8%, y por estar sobreyacido por los miembros superiores con alto contenido de anhidrita, calificándolos como rocas sello que difícilmente pueden fracturarse (Fig. 10 y 11).

Fig. 10. Microfotografía de MEB de una muestra del miembro M II de la Formación La Virgen, en el Bloque Pirineo, mostrando la anhidrita reemplazando a la calcita por reacción de TSR, mejorando su carácter

de roca sello.

Fig. 11. Microfotografía de MEB de una muestra del miembro MI de la Formación La Virgen, donde es visible la reacción entre carbonatos por la reacción de TSR.

6.4. Generación y migración

El modelo geoquímico 1D y 2D para el Bloque Pirineo, propuesto por Camacho (2009), aplicando la calibración térmica (Fig. 12), y las condiciones PTX de inclusiones fluidas acuosas (Tabla I), ubica las ventanas del aceite y el gas en el tiempo (Fig. 13), y determina las edades mínimas en que los hidrocarburos generados pudieron empezar una migración hacia reservorios superiores. Normalmente, se asume que las condiciones de migración de fluidos son las mismas que las estudiadas en las inclusiones fluidas que muestran una temperatura mínima de atrapamiento entre 140 °C y 178 °C, y una presión mínima de 289 a 550 bar, ubicando el modelo geoquímico en la ventana del gas seco (Camacho, 2009).

Fig. 12. Historia de sepultamiento de un pozo en el Bloque Pirineo, mostrando la calibración con flujo de calor, temperatura, y presión (modelado AIT), e indicando la profundidad de sepultamiento, presión hidrostática – litostática, ventana de gas y aceite, y levantamiento (De acuerdo a Camacho, 2009).

Tabla 1. Datos cuantitativos a partir de inclusiones fluidas en el Bloque Pirineo (A partir de Camacho, 2009).

Localidad	Mineral	Th (°C)	Tm (°C)	NaCl (% en peso)	CH ₄ (mol kg ⁻¹ H ₂ O)	H ₂ S (mol kg ⁻¹ H ₂ O)	Presión (bar)	Referencia
Mina La Alicia	CaF ₂	74.30 - 135.70						G2R
Mina La Fácil	CaF ₂	143.20 - 186.90						G2R
Encantada Buenavista	CaF ₂	50.00 - 170.00		6.00 - 14.00				González-Partida et al. (2003)
Aguachiles	CaF ₂	130.00 - 165.00	1.75 - 2.40	2.90 - 4.03				González-Partida et al. (2003)
Mina Cuatrociénegas	CaF ₂	107.70 - 150.00	0.80 - 13.30	1.40 - 17.08	0.18	0.28 - 0.10	545 - 326	G2R
Mina San Agustín	SrSO ₄	125.20 - 182.60	0.30 - 8.40	0.53 - 12.16	0.01 - 0.02	0.19 - 0.32	26 - 14	G2R
Bloque Pirineo	SiO ₂	140.00 - 334.00	11.60 - 20.40	15.57 - 22.65	0.005 - 1.50		187.88 - 2886.00	G2R
Bloque Pirineo	CaCO ₃	140.00 - 214.00	0.20 - 17.20	0.35 - 20.37	0.07 - 0.67		180.23 - 289.58	G2R

Bloque Pirineo - Cuenca de Sabinas

Fig. 13. Distribución en el tiempo de la ventana de aceite - gas en el Bloque Pirineo, Cuenca de Sabinas (A partir de Camacho, 2009).

El Bloque Pirineo presenta muestras de la Formación La Casita, a 3,780 m (Fig. 7), con inclusiones fluidas trifásicas alojadas en cuarzo, exponiendo un microcristal de azufre elemental y anhídrita sólida, con una fase líquida compuesta de sal, H₂S y CH₄ disueltos, y una fase gaseosa conteniendo CH₄, H₂S, CO₂ y N, posibilitando la generación de una reacción de reducción termoquímica de sulfatos (TSR, por sus siglas en inglés “*Thermochemical Sulfate Reduction*”; Littke *et al.*, 1995; Machel, 1998; 2001).

Otras muestras de la Formación La Casita, a 3,620 m (Fig. 7), exhiben bitumen sólido con vacuolas de volatilización y pirobitumen, sugiriendo la generación y expulsión de gas, probablemente CH₄.

Muestras de la Formación Padilla, a 2,884 m, presentan inclusiones fluidas con fases gas - líquido, mostrando CH₄ líquido y gaseoso, de

alta densidad, y agua en un cristal de cuarzo (Fig. 7), donde el CH₄ gaseoso se vuelve líquido al interior de la burbuja a -94 °C, hecho inédito en inclusiones tradicionales de CH₄, que no presentan tal condición, sugiriendo condiciones extremas de presión y temperatura con salmuera salina sobre-saturada con CH₄, en constante reacción.

6.5. Isótopos de roca y gas

Los resultados de isótopos δ¹³C para el CH₄ de acuerdo a lo descrito por Shoell (1983), indican sobremadurez de la materia orgánica para el Bloque Pirineo, en la Cuenca de Sabinas, produciendo gas no asociado de materia orgánica húmica en el Jurásico Tardío en Coahuila (a diferencia del Paleozoico en la gráfica de Shoell, 1983), con una mezcla de gas seco no asociado de materia orgánica sapropélica - liptinitica en el

Cretácico Temprano (Fig. 14).

Fig. 14. Esquema de la maduración de gas natural y aceite en relación a la madurez de la materia orgánica en base a la variación isotópica en el Bloque Pirineo, Cuenca de Sabinas. B = Gas biogénico; T = Gas asociado; TT (m) = Gas seco no asociado de materia orgánica sapropélica liptinítica; TT (h) = Gas no asociado de materia orgánica húmica (Modificado de Schoell, 1983, 1988).

En el Bloque Pirineo, en la Cuenca de Sabinas, de acuerdo a los trabajos de Lorant *et al.* (1998), Prinzhofer *et al.* (2000a, b) y

Prinzhofer y Battani (2003), se determinó que el gas es principalmente producto del craqueo secundario de aceite y gas (Fig. 15).

Figura 15. Diagrama $\delta^{13}C_2 - \delta^{13}C_3$ versus C_2/C_3 (Lorant *et al.*, 1998; Prinzhofer *et al.*, 2000a, b; y Prinzhofer y Battani, 2003) para muestras del Bloque Pirineo, Cuenca de Sabinas, Coahuila, NE de México, mostrando la predominancia del craqueo secundario de aceite y gas.

Los resultados isotópicos son congruentes con el modelado 2D con PetroMod® donde se reporta gas seco para la Cuenca de Sabinas (Camacho, 2009; Rodríguez-Arvizu *et al.*, 2010).

6.6. Porosidad y saturación de agua

Las rocas generadoras, sello y almacén, específicamente del Bloque Pirineo, presentan porosidades relativamente bajas, que van de un máximo de 8% a un promedio de 3%, sin embargo, la saturación de agua

(S_w) es persistente llegando hasta el 90%. La distribución de estas propiedades petrofísicas varía en las diferentes formaciones, provocando la dificultad de definir sus propiedades como roca almacén o roca sello. Las temperaturas de fondo de los pozos para la Formación La Casita, no rebasan los 140 °C, sin embargo la S_w está presente en un promedio de 40%.

Los isovalores de saturación de agua (S_w) e isolíneas de porosidad en la Formación La Casita indican bajas S_w y porosidades altas al NW del Bloque Pirineo (Fig. 16).

Fig. 16. Mapa de isovalores de saturación de agua (S_w %) e isolíneas de porosidad (%): A. La Casita Inferior; B. La Casita Medio; C. La Casita Superior; ABS. Archipiélago Burro Salado; FLB. Falla de La Babia; BP. Bloque Pirineo (De acuerdo a Camacho, 2009).

Para el SE, aumenta la S_w y la porosidad disminuye, siendo el Miembro Superior de la Formación La Casita donde se observan los mejores valores que le confieren características de roca sello para el Bloque Pirineo con una proporción mayor de la porosidad entre 0 y 4%.

La Formación Barril Viejo - Menchaca presenta una S_w de casi 80% en una porción al N y en otra parte al S en el Bloque Pirineo, y de menos del 20% en el resto del bloque. Esta formación en el centro y SE del Bloque Pirineo, presenta porosidades de 0 a 2%, con porosidades mayores al SW (Fig. 17).

Fig. 17. Mapa de isovalores de saturación de agua (S_w %) e isolíneas de porosidad (%) de la Formación Barril Viejo – Menchaca (Según Camacho, 2009).

La Formación La Virgen M I, en el Bloque Pirineo, tiene valores bajos a moderados en S_w (entre 45 y 5%) y presenta porosidades

relativamente bajas con un máximo de 5% en el SE (Fig. 18).

Fig. 18. Mapa de isovalores de saturación de agua (S_w %) e isólinas de porosidad (%) de la Formación La Virgen M I (A partir de Camacho, 2009).

La Formación La Virgen M II a M V, presenta S_w con valores mínimos en el centro, hasta 55% en el N del Bloque Pirineo, y muestra bajos valores de porosidad principalmente en el W del bloque (Fig. 19), y poco fracturamiento atribuido a su alto contenido de evaporitas.

Fig. 19. Mapa de isovalores de saturación de agua (S_w %) e isólinas de porosidad (%) de la Formación La

Virgen M II a M V (De acuerdo a Camacho, 2009).

La Formación La Peña, en el Bloque Pirineo de acuerdo al mapa en la Fig. 20, presenta S_w de 10 a 50% en dirección NW a SE, con valores de porosidad menores a 5% y valores mínimos al S-SE.

Fig. 20. Mapa de isovalores de saturación de agua (S_w %) e isólinas de porosidad (%) de la Formación La Peña (Según Camacho, 2009).

La Formación Tamaulipas Superior, presenta valores inferiores a 50% de S_w y tiene porosidad de hasta 3% (Fig. 21), formando un sello para las formaciones subyacentes como La Peña.

Fig. 21. Mapa de isovalores de saturación de agua (S_w %) e isolíneas de porosidad (%) de la Formación Tamaulipas Superior (A partir de Camacho, 2009).

La Formación Eagle Ford muestra S_w relativamente moderadas de 20 a 45%, con porosidad regular a buena, con valores de 4 a 6 % al E-NE (Fig. 22).

Fig. 22. Mapa de isovalores de saturación de agua (S_w %) e isolíneas de porosidad (%) de la Formación Eagle Ford (De acuerdo a Camacho, 2009).

7. Discusión

Worden y Smalley (1996) demostraron como la reacción entre la anhidrita y el metano ocurre en el agua residual, ya que la reacción de TSR no es una reacción gas - sólido pura. Worden y Smalley (1996) y Worden *et al.* (1996), sugieren que el agua es el componente más importante en la paragénesis de los sistemas productores de hidrocarburos, y de la generación de importantes volúmenes de agua *in situ* y proponiendo las siguientes ecuaciones:

Las formaciones evaporíticas pueden también ser asociadas con agua de baja salinidad, debido a la reacción entre los grandes volúmenes de oxígeno atrapados en la anhidrita y el hidrógeno asociado a los gases en los reservorios.

Machel (2001), Dehan *et al.* (2006) y Richard *et al.* (2005) han propuesto otras ecuaciones ligadas a reacciones de TSR:

Cada una de estas reacciones, corresponden a diferentes condiciones y procesos para producir reacciones de TSR, en función de la presión y la temperatura.

En el Bloque Pirineo, la aparición de la Orogenia Laramide ocasionó el fracturamiento de las formaciones y la creación de trampas, favoreciendo la circulación de fluidos por la liberación de la presión hidrostática – litostática y la comunicación por fallas y fracturas verticales entre las rocas generadoras (La Casita, La Peña, Eagle Ford) y las rocas almacén (La Casita, Padilla, La Mula, La Virgen, Cupido, Eagle Ford), lo que provocaría una continua generación de reacciones de TSR, y algunas de BSR (por sus siglas en inglés “*Bacterial Sulfate Reduction*”).

Las inclusiones con aceite encontradas en minerales de fluorita de la Mina San Agustín (Fig. 7), en la Cuenca de Sabinas, son pruebas de la generación de reacciones de TSR, en ambientes sedimentarios MVT (MVT, por sus siglas en inglés “*Mississippi Valley Type*”; González-Partida *et al.*, 2003; González-Sánchez *et al.*, 2007; González-Partida *et al.*, 2008). Estas inclusiones muestran una clara asociación en grupos de inclusiones trifásicas - bifásicas y monofásicas. El atrapamiento de las inclusiones se dio durante la migración de salmueras mineralizantes en compañía de hidrocarburos ligeros, o gas y condensado hasta la superficie, como consecuencia del fracturamiento de los reservorios por los eventos laramídicos, permitiendo la precipitación de minerales (calcita, barita, fluorita y celestita, o celestina, principalmente).

En el Bloque Pirineo, las rocas sello se adelgazan con el cambio de facies hacia terrígenos marginales, principalmente en la Isla de Coahuila, y hacia el borde de la plataforma lagunar, limitada por el Arrecife Cupido (Eguiluz de Antuñano, 2007). Si se considera la circulación de fluidos en el Bloque Pirineo como en cualquier cuenca sedimentaria, la distribución mineralógica, sugerida en las muestras estudiadas, por los resultados de DRX (Fig. 5) se explica por los

cambios de facies, y la interacción observada calcita – dolomita – anhidrita, apuntaría a reacciones típicas de TSR (Littke *et al.*, 1995; Machel, 1998; 2001).

Con ello, algunas rocas, en función de su composición química, se transforman en rocas almacenadoras, predominantemente por dolomitización (Fig. 6); y otras, en rocas sello, por precipitación de carbonatos (Fig. 7) y anhidrita, indicando transformaciones diagenéticas con reacciones principalmente de TSR (Machel, 1998).

En el Bloque Pirineo, algunas de las reacciones descritas de TSR pueden explicar el reemplazamiento de anhidrita en presencia de azufre elemental y calcita en las formaciones estudiadas, por ejemplo, en la Formación Padilla (Fig. 23), con una columna estratigráfica de más de 8 km, como una reacción entre azufre elemental, CO₂, anhidrita y carbonatos (Worden, and Smalley, 1996; Worden *et al.*, 1996; Bildstein *et al.*, 2001; Machel, 2001).

Figura 23. Microfotografía MEB de una muestra de la Formación Padilla, exhibiendo anhidrita acompañada de calcita y azufre elemental como producto de una reacción de TSR.

Eventos de BSR se documentan en el Bloque Pirineo, con la presencia de piritita framboidal en la Formación Padilla (Fig. 24).

Figura 24. Microfotografía MEB de una muestra de la Formación Padilla con pirita framboidal como probable producto de una reacción de BSR.

En la Fig. 7 se observa en el MEB, indicios de reacciones de TSR, con precipitación de carbonatos, fluorita y estroncianita, reemplazamientos de anhidrita – dolomita, finalmente, algunas muestras presentan pirita framboidal, producida por la reacción de BSR.

Para el Bloque Pirineo, las dolomitas primarias originadas a bajas temperaturas o por una diagénesis incipiente indicada por los valores isotópicos (Fig. 25), sugieren que solo una pequeña parte de la dolomita presente en las rocas estudiadas, está directamente relacionada al origen sedimentario, y el resto está ligado a eventos termodinámicos de transformación mineral que provoca reacciones de TSR (Machel, 1998, 2001).

Figura 25. Datos isotópicos de $\delta^{13}\text{C}$ ‰ (V-PDB) y $\delta^{18}\text{O}$ ‰ (V-PDB) en carbonatos de pozos del Bloque Pirineo.

Considerando el modelo geoquímico 2D (Fig. 12), las reacciones de TSR empezaron a producirse cuando la Formación La Casita entró a la ventana del aceite (Fig. 26), poniendo en contacto a los hidrocarburos con agua, reaccionando por efecto de la presión y la temperatura (Bildstein *et al.*, 2001).

Figura 26. Esquema propuesto para las reacciones de TSR presentes en el Bloque Pirineo (De acuerdo a Camacho, 2009).

En la Formación Padilla, se produjo una salmuera ácida, que migró hacia la formación la Virgen M I, generando porosidad por efecto de la transformación de carbonatos.

Los hidrocarburos generados, reaccionaban con las salmueras ácidas en TSR, y al contacto con las evaporitas de la Formación La Virgen M II a M V, transformaron las características petrofísicas originales de las rocas (Fig. 9, 10 y 11).

Los indicios de reacciones de TSR presentes en el Bloque Pirineo explican parcialmente la ocurrencia de CO₂ y H₂S en algunos pozos, al tener contacto con las evaporitas, y considerando que la reacción de TSR es un proceso autocatalítico donde la salinidad disminuye cinco veces durante la reacción, y la solubilidad del metano aumenta durante el progreso de la reacción, por lo que, el índice de la reacción de TSR se acelerará progresivamente debido a la reacción que es catalizada por uno de los productos de la reacción: el agua (Duan *et al.*, 1992; Worden y Smalley, 1996; Worden *et al.*, 1996).

Sin embargo, Machel (1998) en su estudio explica que la reacción de TSR no tiene la capacidad de transformar completamente un reservorio de metano en CO₂, por lo que deben existir otros fenómenos geológicos asociados que clarifiquen el origen del CO₂ y H₂S reportados en el área de estudio.

8. Conclusiones

El Bloque Pirineo, en la Cuenca de Sabinas, presenta un sistema petrolero de diferentes formaciones con rocas generadoras (La Casita, La Peña, Eagle Ford), conteniendo materia orgánica tipo II y III, y un %R_r de hasta 2.5 en las rocas más profundas (Formación La Casita), y formaciones con rocas almacenadoras y sello (La Casita, Menchaca, Padilla, La Mula, La Virgen,

Tamaulipas Tardío, La Peña, Austin) que varían en función de su ubicación respecto a los paleoelementos preexistentes, la evolución geológica experimentada, y la influencia por reacciones de TSR en las rocas, provocando cambios en las propiedades petrofísicas a través de precipitación de sulfatos y carbonatos, dolomitización.

Los resultados en este trabajo indican que el aceite generado en el Bloque Pirineo se transformó por craqueo térmico secundario en gas dejando rastros de pirobitumen, y que la precipitación de carbonatos, dolomitas, sulfatos y otros minerales, entre otros procesos diagenéticos ligados a eventos de transformación mineral por reacciones de TSR, coadyuvan a destruir o mejorar las propiedades petrofísicas de las diferentes formaciones presentes en el Bloque Pirineo, debido a la migración de hidrocarburos asociada al plegamiento, fracturamiento y fallamiento laramídico.

La firma isotópica δ¹³C para el CH₄, de las muestras estudiadas en el Bloque Pirineo, confirma una madurez en la ventana del aceite para el Jurásico, y en la ventana del gas para el Cretácico, congruente con los datos de %R_r, mientras que la relación δ¹³C₂ - δ¹³C₃ versus C₂/C₃ indica que el gas estudiado es principalmente producto del craqueo secundario de aceite y gas.

En el Bloque Pirineo, la Formación La Casita, en el Miembro Inferior y Medio, presenta características de roca almacén con valores relativamente altos de porosidad al NW, e incremento de saturación de agua (S_w) en el SE, indicando mejores propiedades de roca sello para el Miembro Superior al SE.

La S_w en la Formación Barril Viejo-Menchaca indica un buen reservorio con valores altos principalmente en porciones al N y S, y con valores importantes de porosidad primordialmente al SW.

En el caso de la Formación La Virgen, el Miembro M I muestra propiedades de

reservorio con una S_w baja a moderada y una porosidad relativamente baja, sobretodo en el W, mientras que en el Miembro M II a M V, indica carácter de sello con valores mínimos de S_w y porosidades bajas, sin olvidar la presencia de anhídrita en estas rocas.

La Formación La Peña presenta algunos rasgos de roca almacén con valores moderados de porosidad y de S_w , principalmente en el N, mientras que al S-SE, sugiere que se comporta más como roca sello por los valores de porosidad mínimos.

La Formación Tamaulipas Superior indica propiedades de roca sello con valores mínimos de S_w y porosidad, primordialmente en el centro.

La Formación Eagle Ford, muestra valores representativos de roca almacén (S_w de 20 a 45% y porosidad entre 4 y 6%).

El Bloque Pirineo evolucionó geológicamente y térmicamente desde el Jurásico hasta la actualidad, de acuerdo a la litología conformada originalmente y a los eventos tectónicos como la Orogenia Laramide, resultando en la generación y la migración de hidrocarburos. Posteriormente, la incubación de reacciones de TSR, influyó en diferentes momentos en la modificación del carácter petrofísico de las rocas, en coadyuvancia con el plegamiento, fracturamiento y fallamiento laramídico. El resultado del ambiente diagenético es la compleja distribución actual de las propiedades petrofísicas (e.g., porosidad) de las rocas más importantes que conforman el sistema petrolero del bloque.

Los estudios a detalle con la metodología aplicada en este trabajo, ayudarán a conocer el origen de los volúmenes reportados de H_2S y CO_2 en la región estudiada, y contribuirán a delimitar con mayor precisión los cambios petrofísicos de las rocas almacén y rocas sello en el Bloque Pirineo.

Agradecimientos

Los autores agradecen a PEP-PEMEX por suministrar las muestras, y a MPG por el financiamiento parcial a través de un convenio con la U.A. de C. Gracias al Laboratorio de IF del CNRS-UMR G2R 7566, especialmente a Thérèse Lhomme por el estudio analítico RAMAN. Un reconocimiento a IES GmbH Co. - PetroMod™ por facilitar las licencias académicas para este trabajo. Los autores agradecen a F. González-Carrillo, A. Ortigón-González, e I. Zamora-López por su apoyo en la edición final del manuscrito, con las valiosas observaciones y correcciones realizadas por cuatro árbitros anónimos.

Bibliografía

- Adkins, W.S., Lozo, F.E., 1951, "Stratigraphy of the Woodbine and Eagle Ford, Waco area, Texas": *Fondren Science Series* 4, 175 p.
- Anderson, T.H., and Schmidt, V.A., 1983, "The evolution of Middle America and the Gulf of Mexico-Caribbean region during Mesozoic time": *Geological Society of America Bulletin* 94, 941-966.
- Bernard, B.B., Brooks, J.M., and Sackett, W.M., 1977, "A geochemical model for the characterization of hydrocarbon gas sources in marine sediments": *9th Offshore Technology Conference Proceedings OTC* 2934, 3, 435-438.
- Bildstein, O., Worden, R. H., Brosse, E., 2001, "Assessment of anhydrite dissolutions the rate-limiting step during thermochemical sulphate reduction": *Chemical Geology* 176, 173-189.
- Bourdet, J., y Pironon, J., 2008: Strain response and re-equilibration of CH_4 -rich synthetic aqueous fluid inclusions in calcite during pressure drops: *Geochimica et Cosmochimica*

- Acta* 72, 2946-2959.
- Camacho, L.F., 2009, “Origine – evolution - migration et stockage, des hydrocarbures dans le bassin de Sabinas, NE Mexique: étude intégrée de pétrographie, géochimie, géophysique et modélisation numérique 1D-2D et 3D”: Tesis Doctorado, UMR CNRS G2R/7566, U.F.R.S.T.M.P. Ecole Doctoral RP2E, Nancy Université, Vandœuvre les Nancy, Francia, 337 p.
 - Charleston, S., 1973, “Stratigraphy, tectonics and hydrocarbon potential of the lower Cretaceous, Coahuila series. Coahuila México”: Tesis Doctorado, *University of Michigan*, 268 p.
 - Charleston, S., 1981, “A summary of the structural geology and tectonics of the State of Coahuila, Mexico”: in Schmidt, C.I., Katz, S.B. (eds.), Lower cretaceous stratigraphy and structure, northern Mexico: *West Texas Geological Society, Field Trip Guidebook*, Publication 81-74, 28-36.
 - Charlou, J.L. y Donval, J.P., 1993, “Hydrothermal methane venting between 12°N and 26°N along the Mid-Atlantic Ridge”: *Journal of Geophysical Research* 98 (B6), 9625-9642.
 - Charlou, J.L., Fouquet, Y., Bougault, H., Donval, J.P., 1998, “Intense CH₄ plumes generated by serpentinization of ultramafic rocks at the intersection of the 15°20'N fracture zone and the Mid-Atlantic Ridge”: *Geochimica et Cosmochimica Acta* 62 (13), 2323-2333.
 - Chávez Cabello, G., Aranda Gómez, J.J., Iriondo Perrone, A., 2011, “Culminación de la Orogenia Laramide en la Cuenca de Sabinas, Coahuila, México”: *Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros* 56 (1-2), 80-91.
 - Chávez-Cabello, G., 2005, “Deformación y Magmatismo Cenozoicos en el sur de la Cuenca de Sabinas, Coahuila, México”: Tesis Doctorado. Centro de Geociencias, *Universidad Nacional Autónoma de México, Querétaro, México*, 312 p.
 - Chávez-Cabello, G., Aranda, G.J.J.; Molina, G.R.S.; Cossío, T.T.; Arvizu, G.I.R., y González, N.G.A., 2005, “La falla San Marcos: una estructura jurásica de basamento multirreactivada del noreste de México”: Volumen Conmemorativo del Centenario Grandes Fronteras Tectónicas de México, *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana* 57 (1), 27-52.
 - Colombo, U., Gazzarrini, F., Gonfiantini, R., Kneuper, G., Teichmuller, M., Teichmuller, R., 1970, “Carbon isotope study on methane from German coal deposits”: in Hobson, G.D., y Speers, G.C. (eds.), *Advances in organic geochemistry 1966*: Oxford, Pergamon, 1-26.
 - De Cserna, Z., 1960, “Orogenesis in time and space in Mexico”: *Geologische Rundschau* 50 (1), 595-605.
 - Dehan, L., Xianming, X., Yongqiang, X., Ansong, G., Hui, T., Ping'an, P., Jiagui, S., Yunpeng, W., 2006, “Origin of natural sulphur-bearing immiscible inclusions and H₂S in oolite gas reservoir, Eastern Sichuan”: *Science in China: Series D Earth Sciences* 49 (3), 242-257.
 - Duan, Z., Møller, N., Greenberg, J., Weare, J.H., 1992, “The prediction of methane solubility waters to high ionic strength from 0 to 250°C and from 0 to 1600 bar”: *Geochimica et Cosmochimica Acta* 56 (4),

- 1451-1460.
- Dubessy, J., Buschaert, S., Lamb, W., Pironon, J., Thiéry, R., 2001, "Methane-bearing aqueous fluid inclusions: Raman analysis, thermodynamic modelling and implication to petroleum basins": *Chemical Geology* 173, 193-205.
 - Dubessy, J., Lhomme, T., Boiron, M.C., Rull, F., 2002, "Determination of chlorinity in aqueous fluids using Raman spectroscopy of the stretching band of water at room temperature: application to fluid inclusions": *Applied Spectroscopy* 56 (1), 99-106.
 - Eguiluz de Antuñano, S., 2001, "Geologic evolution and gas resources of the Sabinas Basin in northeastern Mexico", In: Bartolini, C., Bufler, R.T., Cantú-Chapa, A. (eds.), *The western Gulf of Mexico Basin: tectonics, sedimentary basins and petroleum systems: American Association of Petroleum Geologists Memoir 75*, 241-270.
 - Eguiluz de Antuñano, S., 2007, "Exploración petrolera cuantitativa, ejemplos y resultados de los estudios de plays en la Cuenca de Sabinas, Coahuila, México": *Revista Geociencia Servicio Geológico Mexicano*, 1 (1), 9-36.
 - Faber, E., Stahl, W. J., Whiticar, M. J., 1992, "Distinction of bacterial and thermogenic hydrocarbon gases": in Vially, R. (ed.), *Bacterial Gas, Editions Technip*, Paris, 63-74.
 - Galimov, E.M., 1988, "Sources and mechanisms of formation of gaseous hydrocarbons in sedimentary rocks": *Chemical Geology* 71 (1-3), 77-95.
 - Goldhammer, R.K., 1999, "Mesozoic sequence stratigraphy and paleogeographic evolution of northeast Mexico", In: Bartolini, C., Wilson, J.L., Lawton, T.F. (eds.), *Mesozoic sedimentary and tectonic history of North-Central Mexico: Geological Society of America Special Paper 340*, 1-58.
 - Goldhammer, R.K., Johnson, C.A., 2001, "Middle Jurassic-Upper Cretaceous paleogeographic evolution and sequence stratigraphic framework of the Northwest Gulf of Mexico rim", In: Bartolini, C., Bufler, R.T., Cantú-Chapa, A. (eds.), *The western Gulf of Mexico Basin: tectonics, sedimentary basins and petroleum systems: American Association of Petroleum Geologists Memoir 75*, 45-81.
 - González-Partida, E., Carrillo-Chávez, A., Grimmer, J. O. W., Pironon, J., Mutterer J., Levresse, G., 2003, "Fluorite deposits at Encantada-Buenavista, Mexico: products of Mississippi Valley type processes": *Ore Geology Reviews* 23 (3-4), 107-124.
 - González-Partida, E., Camprubí, A., Canet, C., González-Sánchez, F., 2008, "Fisicoquímica de salmueras e hidrocarburos en cuencas petroleras y en depósitos minerales tipo Mississippi Valley y asociados Parte II: ejemplos de la Cuenca de Sabinas y la Cuenca del Sureste, México": *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana* 60, 23-42.
 - González-Sánchez, F., Puente Solís, R., González-Partida, E., Camprubí, A., 2007, "Estratigrafía del Noreste de México y su relación con los yacimientos estratoligados de fluorita, barita, celestina y Zn-Pb": *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana* 59 (1), 43-62.
 - Guillaume, D., Teinturier, S., Dubessy, J., Pironon, J., 2003, "Calibration of methane analysis by Raman spectroscopy in H₂O-NaCl-

- CH₄ fluid inclusions”: *Chemical Geology* 194 (1-3), 21-49.
- Guo, Z., Wang, X., Liu, W., 1997, “Reservoir-forming features of abiogenic origin gas in Songliao Basin”: *Science in China Series D: Earth Sciences* 40 (6), 621-626.
 - Humphrey, W. E., y Diaz, T., 1956, “Jurassic and Lower Cretaceous Stratigraphy and Tectonics of Northeast Mexico”, In: Wilson J. L., and Jordan C. (eds.), *Bureau of Economic Geology, University of Texas, Austin 2003. Report of investigations No. 267*, 152 p.
 - Humphrey, W.E., 1949, “Geology of the Sierra de los Muertos area, Mexico (with descriptions of Aptian cephalopods from the La Peña Formation)”: *Geological Society of America Bulletin* 60 (1), 89-176.
 - Humphrey, W.E., 1956, “Tectonic framework of northeast Mexico”: *Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions* 6, 25-351, 1 mapa, 1 tabla de correlación.
 - International Committee for Coal and Organic Petrology, 1998, “The new vitrinite classification, International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP System 1994)”: *Fuel* 77, 349-58.
 - Imlay, R.W., 1936, “Geology of the western part of the Sierra de Parras”: *Geological Society of America Bulletin* 47, 1091-1152.
 - Imlay, R.W., 1940, “Neocomian Fauna of Northern Mexico”: *Geological Society of America Bulletin* 51, 117-190.
 - ISO 7404-3, 1994a, “Methods for the Petrographic Analysis of Bituminous Coal and Anthracite, Part 3: Method of Determining Maceral Group Composition”: *International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland*, 6 p.
 - ISO 7404-5, 1994b, “Methods for the Petrographic Analysis of Bituminous Coal and Anthracite, Part 5: Method of Determining Microscopically the Reflectance of Vitrinite”: *International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland*, 12 p.
 - Littke, R., Krooss, B., Idiz, E., Friedlingsdorf, J., 1995, “Molecular nitrogen in natural gas accumulations: generation from sedimentary organic matter at high temperatures”: *American Association Petroleum Geologists Bulletin* 79, 410-430.
 - Longoria, F.J., 1984, “Stratigraphic studies in the Jurassic of northeastern Mexico: Evidence for the origin of Sabinas Basin”, In: The Jurassic of the Gulf Rim: *Gulf Coastal Section, Society for Sedimentary Geology (SEPM) Foundation, Third Annual Research Conference Proceedings*, 171-193.
 - Lorant, F., Prinzhofer, A., Behar, F., Huc, A.Y., 1998, “Carbon isotopic and molecular constraints on the formation and the expulsion of thermogenic hydrocarbon gases”: *Chemical Geology* 147 (3-4), 249-264.
 - Machel, H. G., 1998, “Gas souring by thermochemical sulfate reduction at 140°C”: discussion: *American Association Petroleum Geologists Bulletin* 82, 1870-1873.
 - Machel, H.G., 2001, “Bacterial and thermochemical sulfate reduction in diagenetic settings - old and new insights”: *Sedimentary Geology* 140, 143-175.
 - Márquez, B., 1979, “Evaluación petrolera de sedimentos carbonatados del Cretácico en el Golfo de Sabinas, NE de México”: *Revista Ingeniería*

- Petrolera* 19, 28-36.
- McKee, J. W., Jones, N. W., Long, L. E., 1984, "History of recurrent activity along a major fault in northeastern Mexico": *Geology* 12, 103-107.
 - McKee, J. W., y Jones, N. W., 1979, "A large Mesozoic Fault in Coahuila, Mexico": *Geological Society of America, Abstracts With Programs* 11, 476.
 - McKee, J.W., Jones, N. W., and Long, L. E., 1990, "Stratigraphy and provenance of strata along the San Marcos fault, central Coahuila, Mexico": *Geological Society of America Bulletin* 102, 593-614.
 - Menetrier, C., 2005, "Modélisation Thermique Appliquée aux Bassins Sédimentaires: Basin de Paris (France) et Basin de Sabinas (Mexique)": Tesis Doctorado, *UMR CNRS G2R/7566, U.F.R.S.T.M.P. Ecole Doctoral RP2E, Faculté des Sciences et Technologies, Université Henri POINCARÉ Nancy I, Vandœuvre les Nancy CEDEX, Francia*, 268 p.
 - Muir, J.M., 1936, "Geology of the Tampico region": *American Association of Petroleum Geologists, Special Publication*, Tulsa, Oklahoma, 280 p.
 - Padilla y Sánchez, R. J., 1986, "Post-Paleozoic tectonics of northeast Mexico and its role in the evolution of the Gulf of Mexico": *Geofísica Internacional* 25 (1), 157-206.
 - Padilla y Sánchez, R.J., 1982, Geologic evolution of the Sierra Madre Oriental between Linares, Concepción del Oro, Saltillo and Monterrey, México: Tesis Doctorado, *University of Texas at Austin*, 217 p.
 - Piedad-Sánchez, N., 2004, "Prospección des Hydrocarbures par une approche intégrée de pétrographie, géochimie et modélisation de la transformation de la matière organique: Analyse et reconstruction de l'histoire thermique des Bassins Carbonifère Central des Asturies (Espagne) et Sabinas – Piedras Negras (Coahuila, Mexique)": Tesis Doctorado. *UMR CNRS G2R/7566, U.F.R.S.T.M.P. Ecole Doctoral RP2E, Faculté des Sciences et Technologies, Université Henri Poincaré Nancy I, Vandœuvre les Nancy, Francia*, 356 p.
 - Pindell, J.L., 1992, "Regional Synopsis of Gulf of Mexico and Caribbean evolution", *In: Armentrout, J.M, Bioch, R., Olson, H.C., Perkins, B.F. (Eds.), Mesozoic and Early Cenozoic Development of the Gulf of Mexico and Caribbean Region: A Context for Hydrocarbon Exploration: 13th Annual Gulf Coast Section of the Society for Sedimentary Geology (GCSSEPM) Proceedings* 13, 251-274.
 - Pironon, J., 2004, Fluids Inclusions in petroleum environments; analytical procedure for PTX reconstruction: *Acta Petrologica Sinica* 20 (6), 1333-1342.
 - Prinzhofer, A., Guzman-Vega, M. A., Battani, A., Escudero, M., 2000a, "Gas geochemistry of the Macuspana Basin, Mexico: thermogenic accumulations in sediments impregnated by bacterial gas": *Marine and Petroleum Geology* 17, 1029-1040.
 - Prinzhofer, A., Mello, M.R., Takaki, K., 2000b, "Geochemical characterization of natural gas: a physical multivariable approach and its applications in maturity and migration estimates": *Association Petroleum Geologists Bulletin* 84,

- 1152-1172.
- Prinzhofer, A., y Battani, A., 2003, "Gas Isotopes Tracing: an important tool for hydrocarbons exploration": Special Publication for B. Tissot's Jubilee, *Oil and Gas Science and Technology, Revue de l'IFP* 58 (2), 299-311.
 - Richard, L., Neuville, N., Sterpenich, J., Perfettiand, E., Lacharpagne, J.C., 2005, "Thermodynamic Analysis of Organic/Inorganic Reactions Involving Sulfur: Implications for the Sequestration of H₂S in Carbonate Reservoirs": *Oil & Gas Science and Technology - Revue d'IFP Energies nouvelles* 60, 275-285.
 - Rodríguez-Arvizú, L., Alvarado-Céspedes, A. J., González-García, A. V., Nava-Cedillo, A., De la Rosa-Moreno, F., 2010, "Modelado 2D de los sistemas petroleros en la Cuenca de Sabinas": *Revista Ingeniería Petrolera* 50 (3), 33-42.
 - Roemer, F., 1852, "Die Kreidebildungen von Texas und ihre organischen Einschlusse": Bonn, Adolph Marcus, 100 p.
 - Román-Ramos, J.R., Holguín-Quiñones, N., 2001, "Subsistemas generadores de la región norte de México": *Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros* 49 (1-2), 68-84.
 - Salvador, A., 1991. Origin and development of the Gulf of Mexico Basin. In: Salvador, A. (Ed.): *The Gulf of Mexico Basin, Geological Society of America, The Geology of the North America J*, 389-444.
 - Salvador, A., y Green, A., 1980, "Opening of the Caribbean Tethys (Origin and development of the Caribbean and the Gulf of Mexico)", in Aubouin, J., Debemas, J., Latreille, M., (eds.), *Géologie des chaînes alpines issues de la Téthys, Mémoires du Bureau de Recherche Géologique et Minière* 115, 224-229.
 - Santamaría-Orozco, D.M., 1990, "Ambientes sedimentarios de las rocas del Cretácico Tardío en la Cuenca Carbonífera de Sabinas, Estado de Coahuila, México": *Tesis Maestría, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México*, México, 72 p.
 - Schoell, M., 1983, "Genetic Characterization of Natural Gases": *American Association of Petroleum Geologists Bulletin* 67 (12), 2225-2238.
 - Schoell, M., 1988, "Multiple origins of methane in the earth": *Chemical Geology* 71, 1-10.
 - Sellards, E.H., Adkins, W.S., Plummer, F.B., 1932, "The geology of Texas, Volume I Stratigraphy": *The University of Texas Bulletin* 3232, 818 p.
 - Shumard, G.G., 1886, "A partial report on the geology of western Texas": *State Printing Office*, Austin, Texas, 145 p.
 - Stahl, W.J., 1977, "Carbon and nitrogen isotopes in hydrocarbon research and exploration": *Chemical Geology* 20, 121-149.
 - Szatmari, P., 1989, "Petroleum formation by Fisher-Tropsch synthesis in plate tectonics": *American Association of Petroleum Geologists Bulletin* 73 (8), 989 - 998.
 - Vaughan, T.W., 1900, "Reconnaissance in the Rio Grande coal fields of Texas": *Bulletin of the United States Geological Survey* 164, 100 p.
 - Vielma-Infante, M., 2009, "Validación del modelo de fallas en el área de Merced aplicando atributos

- sísmicos”: Tesis Maestría, Universidad Simón Bolívar, 99 p.
- Wang, X., Li, C., Chen, J., Xia, X., Guo, Z., Xie, H., 1997, “On abiogenic natural gas”: *Chinese Science Bulletin* 42 (16), 1327-1337.
 - Whiticar, M.J., 1994, “Correlation of natural gases with their source”: In: Magoon, L.B., and Dow, W.G. (Eds.), *The Petroleum System-From Source to Trap. American Association Petroleum Geologists Memoir* 60, 261–283.
 - Whiticar, M.J., Faber, E., and Schoell, M., 1986, “Biogenic methane formation in marine and freshwater environments: CO₂ reduction vs. acetate fermentation-isotope evidence”: *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 50, 693-709.
 - Wilson, J.L., 1990, “Basement structural controls on Mesozoic carbonate facies in Northeastern Mexico - a review”: In: Tucker, M.E., Wilson, J.L., Crevello, P.D., Sarg, J.R., Read, J.F. (eds.), *Carbonate platforms, facies, sequences and evolution: International Association of Sedimentologists Special Publication* 9, 235-255.
 - Winker, C. D., and Buffler, R. T., 1988, “Paleogeographic evolution of early deep-water Gulf of Mexico and margins, Jurassic to Middle Cretaceous (Comanchean)”: *American Association of Petroleum Geologists Bulletin* 72 (3), 318-346.
 - Worden, R.H., Smalley, P.C., 1996, “H₂S-producing reactions in deep carbonate gas reservoirs: Khuff Formation, Abu Dhabi”: *Chemical Geology* 133, 157-171.
 - Worden, R.H., Smalley, P.C., Oxtoby, N.H., 1996, “The effects of thermochemical sulfate reduction upon formation water salinity and oxygen isotopes in carbonate reservoirs”: *Geochimica et Cosmochimica Acta* 60, 3925-3931.
 - Zhang, Y.G., y Frantz, J.D., 1987, “Determination of homogenization temperatures and densities of supercritical fluids in the system NaCl-KCl-CaCl₂-H₂O using synthetic fluid inclusions”: *Chemical Geology* 64, 335-350.

